

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

OSWALDO BRATKE E OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NA VILA AMAZONAS E SERRA DO NAVIO NO ESTADO DO AMAPÁ

OSWALDO BRATKE AND THE HEALTH UNITS INSTALLED IN VILA AMAZONAS AND SERRA DO NAVIO IN
THE STATE OF AMAPÁ

OSWALDO BRATKE Y LA ARQUITECTURA SANITARIA DE VILA AMAZONAS Y SERRA DO NAVIO EM EL
ESTADO DE AMAPÁ

QUARESMA, CARINA REGINA QUINTELA

Graduanda e Iniciação Científica (PROBIC) do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá, carinaqq20@gmail.com

TUTYIA, DINAH REIKO

Doutora, Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá
[Unifap.br](mailto:dinahtutyia@unifap.br)

BARRETO, SILVANA LÉLIA ASSUNÇÃO

Mestre, Arquiteta e Urbanista da Universidade Federal do Amapá, silvana@unifap.br

RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar as unidades de saúde instaladas nos dois núcleos habitacionais projetados pelo arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke, na década de 1950, no ex- Território Federal do Amapá, nas vilas Amazonas, em Santana e em Serra do Navio. O estudo dessas edificações visa inicialmente enquadrá-las no contexto da arquitetura modernista da saúde, que vinha sendo desenvolvida no Brasil naquele momento. Essas edificações correspondem a um conjunto médico hospitalar que serviram às populações dos municípios de Santana e Serra do Navio que trabalhavam nos serviços de exportação do minério das jazidas de manganês da Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI). Dentre os objetivos deste trabalho, está também a análise comparativa entre o que fora previsto pelo projeto e o estado atual destas edificações. Vale ressaltar que em 2010 a Vila de Serra do Navio foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Vila Amazonas ficou relegada às transformações intrínsecas da cidade. O método de pesquisa aplicado foi a pesquisa histórica documental, juntamente com a pesquisa de campo para análise dos modelos instalados. Assim, foi possível observar que as perdas foram mais significativas no conjunto hospitalar da Vila Amazonas em comparação ao conjunto de Serra do Navio. A partir deste trabalho busca-se contribuir com o estudo do patrimônio assistencial de saúde e a necessidade do reconhecimento desses espaços como elementos histórico-culturais significativos para o estado do Amapá, inserindo-os no contexto de reflexões dos estudos da história das edificações hospitalares na região norte.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura da saúde no Amapá. Oswaldo Bratke na Amazônia. Arquitetura Moderna no Amapá.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the health units installed in the two housing estates designed by the architect Oswaldo Arthur Bratke in the 1950s in the former Federal Territory of Amapá, in the Amazonas villages in Santana and Serra do Navio. The study of these buildings initially aims to place them in the context of modernist health architecture, which was being developed in Brazil at the time. These buildings correspond to a medical hospital complex that served the populations of the towns of Santana and Serra do Navio who worked in the export services for ore from the manganese deposits of Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI). One of the objectives of this work is to make a comparative analysis between what was planned in the project and the current state of these buildings. It is also important to note that in 2010 the Vila de Serra do Navio was declared a protected area by the Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) and Vila Amazonas was left to suffer the transformations intrinsic to the town. The research method used was historical documentary research, together with field research to analyze the models installed. It was possible to observe that the losses were more significant in the Vila Amazonas hospital complex than in the Serra do Navio complex. The aim of this study is to contribute to the study of health care heritage and the need to recognize these spaces as significant historical and cultural elements to the north of Brazil.

KEYWORDS: Health architecture in Amapá. Oswaldo Bratke in Amazonia. Modern architecture in Amapá.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo analizar las unidades hospitalaria instaladas en los dos centros habitacionales diseñados por el arquitecto paulista Oswaldo Arthur Bratke, en la década de 1950, en el antiguo Territorio Federal de Amapá, en la Amazonas, en Santana y en la Serra do Navio. El estudio de estos edificios pretende inicialmente ubicarlos en el contexto de la arquitectura sanitaria modernista, que se estaba desarrollando en Brasil en ese momento. Estos edificios corresponden a un complejo médico hospitalario que atendía a las poblaciones de los municipios de Santana y Serra do Navio que trabajaban en los servicios de exportación de mineral procedente de los yacimientos de manganeso de la Industria y Comercio Minero (ICOMI). Entre los objetivos de este trabajo se encuentra también el análisis comparativo entre lo previsto por el proyecto y el estado actual de estas edificaciones. En 2010, Vila de Serra do Navio fue catalogada por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y Vila Amazonas quedó relegada a las transformaciones intrínsecas de la ciudad. El método de investigación aplicado fue la investigación documental histórica, junto con una investigación de campo para analizar los modelos instalados. Así, se pudo observar que las pérdidas fueron más significativas en el complejo hospitalario de Vila Amazonas en comparación con el complejo hospitalario de Serra do Navio. región del norte.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura sanitaria en Amapá. Oswaldo Bratke en el Amazonas. Arquitectura Moderna en Amapá.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

1. INTRODUÇÃO AO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (TFA) E A ARQUITETURA DA SAÚDE ANOS 40 E 50: BREVE CONTEXTO

O campo de estudo das edificações históricas da saúde no Amapá encontra-se em construção, ao pesquisarmos sobre esta produção há uma lacuna sobre a temática, fato que nos leva a ressaltar a relevância do projeto de pesquisa no qual este artigo é um recorte. A investigação – em fase inicial de desenvolvimento – visa mapear os equipamentos de saúde para compreender os aspectos históricos e arquitetônicos, como linguagem e programa utilizados dentro do recorte de tempo das décadas de 1940 a 1950, quando o Amapá era o Território Federal, criado a partir do Decreto-Lei nº 5. 812 no ano de 1943.

Assim, este artigo foca principalmente nas unidades de saúde instaladas nos núcleos habitacionais de Serra do Navio e Vila Amazonas, ambos projetados pelo arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke na década de 1950. Apresenta como método a pesquisa histórica com a análise de fontes documentais do contexto de constituição dessas edificações, complementada pela pesquisa de campo, para apreensão das edificações na atualidade.

Segundo Amora (2019) a arquitetura da saúde no Brasil na primeira metade do século XX teve um aspecto importante para a mudança da concepção destes espaços, que foi a troca de conhecimento entre médicos e arquitetos, como também, a profissionalização destes. Os resultados foram evidentes no processo de modernização do país, que passou a ter tais equipamentos projetados por profissionais especializados na área. A rede de saúde pública foi amparada por tais projetos, em virtude das políticas públicas que no período varguista com a criação do Ministério da Educação, Saúde e Assistência Pública teve um incremento de edificações projetadas para este fim.

No caso do TFA a consolidação da infraestrutura inicial do governo, adequou a Macapá colonial do traçado pombalino, ao novo padrão "de progresso", sob um discurso sanitário e higienista. Podemos citar que havia uma rede de assistência com alguns serviços à população amapaense, e dentre os equipamentos existentes: postos de saúde - de dois modelos; hospital geral; posto de puericultura e etc. Tais elementos contribuíram para a construção da imagem de modernização e progresso que o Governo Territorial no Amapá vinha tentando construir.

O conjunto arquitetônico plasmado no Estado pelo governo de Janary Nunes trazia como referência estética o neocolonial, que naquele contexto era denominado pelo governante por "o estilo colonial" (NUNES, 1946, p.99). Os arcos, caracterizam a arquitetura deste novo governo, a aeração dos espaços arquitetônicos era a premissa do higienismo, a salubridade dos espaços é uma constante no "Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá de 1944. Esta linguagem arquitetônica foi adotada nos postos de saúde, por sua vez, o Hospital Geral, ou Hospital de Macapá, se distanciava deste modelo, recebendo uma linguagem mais racionalista.

O discurso de amparo e medidas para amenizar a situação de surto sanitário foi colocado em prática a partir da implantação dos novos equipamentos, o Hospital Geral e os Postos Médicos nos municípios do Estado, sendo a principal edificação

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

construída o Hospital Geral de Macapá, inicialmente nomeado como Unidade Sanitária Mista de Macapá. Esta edificação foi um dos prédios inaugurais construídos nos primeiros anos de governo de Janary Nunes, se iniciou em 1945 sendo inaugurado em 25 de janeiro de 1949, data de comemoração da instalação do Governo do Amapá.

O relatório de governo de 1944, de Janary Nunes, traz a seguinte descrição do edifício “[...] um belo edifício de 3 (três) pavimentos e 3.456m² de área, dispendo dos mais modernos requisitos da técnica hospitalar, com capacidade inicial para 50 leitos, poderá ser ampliado para 100 leitos, quando se tornar imprescindível” (Nunes, 1946, p.78). Era composto por um bloco principal com duas alas laterais, sendo o bloco principal com a centralidade destacada pelo corpo central, sobressaindo-se com 3 pavimentos, além da cobertura em telha Marselha. Entre suas características originais, uma arquitetura de vertente mais racionalista, com predomínio de linhas retas e simetria, não apresenta muitas ornamentações em sua fachada (Quadro 1), remetendo aos modelos das edificações do Pavilhão Rockefeller em Manguinhos (RJ).

Quadro 1: Fachada da antiga Unidade Sanitária Mista de Macapá e do antigo Posto Médico de Mazagão

Fonte: IBGE, [s.d.].^{1 2}

Nesta época foram implantados modelos de arquitetura da saúde com características do movimento neocolonial: os Posto Médico localizados nos municípios do Amapá, Mazagão (Quadro 1) e Oiapoque. Estes, de acordo com o relatório do antigo governador, seguem o modelo “Tipo A” das propostas de instalações para os municípios do interior do estado. Os elementos arquitetônicos característicos neocolonial estavam presentes no projeto, como o conjunto de arcadas com as marcações na base de revestimento que se assemelham à pedras, jogo volumétrico na cobertura, beiral aparente, marcação do acesso principal por uma portada com frontão

Outras instituições atreladas à saúde foram a Maternidade Mãe Luzia e o Posto de Posto de Puericultura Iracema Carvão Nunes. O Posto de Puericultura Iracema Carvão Nunes foi construído pela Campanha de Redenção da Criança, implementada pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) LBA-Amapá sob a administração do Governo do Território Federal do Amapá e da primeira dama, Iracema Carvão Nunes.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

2. A VILA AMAZONAS E DE SERRA DO NAVIO: UM PROJETO MODERNISTA NO TFA

Os núcleos habitacionais foram projetados por Oswaldo Arthur Bratke para atender à extração de minério de manganês pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI), quando o Amapá ainda era Território Federal. Com a descoberta da reserva de minério no território amapaense, o governo do Amapá abriu uma concorrência internacional com o objetivo de gerenciar a extração de minério, e a Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI) foi a empresa vencedora. Esta empresa, criada em 1942, com sede em Belo Horizonte, obteve a autorização para a extração de minério das jazidas no território amapaense, e segundo Lobato e Ferreira (2020), o comércio de manganês no Amapá fez com que o Brasil fosse o quarto maior exportador mundial deste minério.

A partir da concessão à ICOMI, ocorreu a necessidade da instalação de dois núcleos residenciais e urbanísticos para os funcionários da empresa. O projeto teve sua implantação entre as décadas de 50 e 60, a concepção do conjunto se deu nas adequações ambientais e culturais desta região da Amazônia e segundo Segawa (2002), tal projeto modernista divergia, em partes, da conduta funcionalista do urbanismo vigente naquele contexto.

Foram projetadas duas vilas no Estado para dar suporte à exploração das jazidas pela ICOMI, a de Serra do Navio, e a de Santana, próximo ao porto de escoamento. Ambas contavam com habitações para funcionários e equipamentos de serviço, de educação, de saúde, de lazer, assim como instalações industriais para extração e sistema ferroviário para escoamento do minério, infraestrutura urbana e etc. Segundo Correia (2012) a filiação das soluções projetuais e de gestão desses núcleos, estavam ligadas com procedimentos usuais em núcleos fabris, com caráter restritivo à autonomia dos usuários. Além disso, a autora aponta para questões conservadoras e segregacionistas no que tange a concepção das vilas.

Bratke (1966) fez referências em relação à separação espacial nas vilas, que foram planejadas a partir da distinção entre operários e dirigentes, áreas denominadas hoje de vila operária e staff. As edificações que atendiam a esses funcionários também eram distintas, e segundo o arquiteto, a grande maioria dos operários eram naturais do Amapá ou de regiões próximas "O homem da região tem condições de moradias bastante precárias, [...] condições muito inferiores àquelas atualmente vigentes, mesmo para habitações do tipo econômico"(BRATKE, 1966, p. 20). Ou seja, de acordo com Bratke, por vivenciarem condições desfavoráveis, a aceitação de uma hierarquia habitacional não seria um problema. Diferentemente dos dirigentes, que apresentavam formação técnica ou superior "[...] em geral proveniente de outras regiões do país dotadas de maior conforto [...] um dos atrativos que se oferece a esse tipo de pessoal, é a possibilidade de habitar uma casa dotada de todo conforto e até de luxo, o que, por seus próprios meios, em sua terra, dificilmente poderia conseguir." (BRATKE, 1966, p.20).

Por sua vez, o tecido urbano era dotado de equipamentos que atendiam a todos, como clube social e esportivo, cinema, centro comercial, igreja, escola e os centros de saúde. É importante pontuar que cada vila teve a previsão de atender uma população de aproximadamente 2.500 pessoas.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

A vila de Serra do Navio tem o projeto urbanístico dividido em quatro zonas: habitacional operária, a mais adensada, e em seu entorno ficaram alocados a escola, o centro de saúde, de compras e área sócio-recreativa; área das residências de solteiros; residencial do staff com o clube e o hotel em seu entorno; área de lazer com quadras de esportes. A vila Amazonas também estava dividida em quatro zonas - na década de 60 Bratke relata haver áreas de expansão para esse núcleo, por apresentar quase o dobro de pessoas previsto na implantação: habitacional operária, com comércio, centro de saúde, escola, cinema, igreja no entorno; habitacional do staff, também próxima ao centro de compras, hotel e clube; área central com as residências para solteiros, é importante pontuar que havia separação por gênero; e às margens do Rio Amazonas estava localizada a área da prática esportiva (BRATKE, 1966).

As edificações adotaram um partido com estética modernista, com a predominância de linhas retas, jogo de cheios e vazios, planta baixa livre, utilização de elementos vazados aliados à tecnologia do concreto, e estratégias de implantação no lote e utilização de elementos favoráveis ao clima quente e úmido da região. O arquiteto utilizou diversos artifícios projetuais para garantir a habitabilidade das edificações para que fossem agradáveis e confortáveis às condições climáticas, como exemplo: refutou o uso de vidro; utilização de aberturas de vãos orientadas preferencialmente para fachadas norte-sul; utilização de elementos vazados em concreto; utilização de beirais; adoção da ventilação cruzada - a alvenaria de parede não se encerra na cobertura, permitindo a fluidez da circulação do ar; utilização de esquadrias em veneziana fixa e móvel em madeira e etc (Figura 2).

Figura 2: Detalhe da fachada da unidade de saúde da Vila Amazonas, uso do cobogó, uma característica do arquiteto, beiral e os brises em veneziana em madeira.

Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, 2023.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

O conjunto de Serra do Navio em 2010 foi tombado como patrimônio cultural pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), porém o conjunto da Vila de Santana não teve o mesmo destino. A ação fez com que as edificações da Vila Amazonas fossem sofrendo o apagamento das características originais, como exemplo a unidade de saúde que hoje pertence a iniciativa privada, observou-se em visita de campo que a edificação apresenta parte das fachadas com os elementos originais, mas a estrutura interna passou por reformas para adaptação para uma clínica, permanecendo apenas um bloco, na parte posterior, com características remanescentes. Diferentemente, o hospital da Vila de Serra do Navio, que além de ser resguardado na instância patrimonial federal, é público, fator que contribui para a preservação de parte de suas feições originais, visto a insuficiência de verbas para modificações drásticas em sua infraestrutura.

2.1 OS MODELOS HOSPITALARES DE OSWALDO BRATKE ³

2.1.1 O HOSPITAL DE SERRA DO NAVIO

A Unidade de Saúde de Serra do Navio (Figura 3), está situada na entrada do município de Serra do Navio, sendo a primeira edificação visualizada na chegada ao município, segundo Bratke (1966) se fez necessário a instalação do hospital em virtude da distância deste núcleo habitacional até a capital, distante aproximadamente 200 quilômetros. Podemos observar que a edificação apresenta uma inclinação em relação ao norte geográfico, que proporciona e favorece a entrada da ventilação predominante a Leste e que flui pelas aberturas do hospital, posição também similar ao Hospital Geral da capital. No que concerne ao acesso principal, este está direcionado para a rua principal do município o que favorece o direcionamento e o acesso dos moradores.

O hospital é caracterizado como uma “unidade equipada com sofisticados equipamentos e dotada dos melhores recursos para atender às situações emergenciais em um local distante dos grandes centros de atendimento médico-hospitalar.” (SEGAWA, 1997, p.246). Sendo assim, um marco registrado como um dos maiores equipamentos urbanos instalados da época no território amapaense. A edificação, de 1 pavimento, era subdividida em alas, estas apresentavam as fachadas com elementos vazados de cores distintas, cobertura em telha de amianto, piso São Caetano e fechamento lateral com venezianas fixas em madeira entre a cobertura e a parede (Fig.xx).

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Figura 3: Implantação do Hospital de Serra do Navio, apresentando uma inclinação em relação ao norte, sua posição e local situado

Fonte: Google Maps, 2024 adaptado por Carina Regina Quaresma (2024).

O conjunto hospitalar, conforme o arquiteto, foi projetado com seis alas, ou setores específicos, esquematizados ao um eixo central de circulação orientada no sentido norte-sul (BRATKE, 1966). Sendo estes: o administrativo, o centro de saúde, o serviço auxiliar, o centro cirúrgico-obstétrico, a unidade de enfermagem e o serviço gerais (Figura 4). O setor Administrativo era composto por ambientes que atendiam aos médicos, aos enfermeiros, assim como possuía áreas comuns como secretaria, biblioteca, sala de reuniões e sanitários, e contava ainda com um ambiente para estatística e epidemiologia.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Figura 4: Planta Baixa do Hospital de Serra do Navio, inicialmente nomeado como Unidade de Saúde de Serra do Navio. Contém ilustrado a separação das Alas por cores tracejadas, apresentando a Ala 1 - Vermelho; Ala 2 - Salmão; Ala 3 - Azul; Ala 4 - Verde; Ala 5 - Amarelo e Ala 6 - Laranja.

Fonte: BRATKE, 1966, p.36 adaptado por Carina Regina Quaresma (2024).

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

O Centro de Saúde era voltado para os atendimentos clínicos aos moradores e apresentava os atendimentos de dentistas, consultório de otorrinolaringologia e oftalmologia, consultório de clínica de adultos, injeção e imunização, consultório de higiene infantil e pediatria, bem como, consultório de higiene pré-natal e obstetrícia. Apresentava também ambientes como laboratório, limpeza, atendente e sala de espera.

Por sua vez, o setor de Serviços Auxiliares continha ambientes como sala de coleta, lavagem e esterilização, curativos, depósito, farmácia, fisioterapia, sala de exame, câmara escura e Raio- X. Já na Ala 4, nomeada como Centro Cirúrgico Obstétrico possuía ambientes específicos para os procedimentos de atendimento, como emergência e fraturas, trabalho de parto, recuperação, sala de parto, cirurgia, cirurgia auxiliar, berçários. A unidade de enfermagem era encarregada por apresentar os quartos de 4 a 2 leitos, salas de puérperas, salas de isolamento, quarto de pediatria, o posto de enfermagem, refeitório, copa, limpeza e roupeiro. A unidade de enfermagem do Hospital foi projetada com estimativa de 30 leitos segundo o arquiteto (BRATKE, 1966).

Sua a última ala, nomeada como Serviços Gerais dispunha de sala de estar das enfermeiras, vestiário de auxiliares de enfermagem, vestiário de mulheres, vestiário de homens, depósito, refeitório, cozinha, despensa, almoxarifado, sanitário, lavanderia, costura, garagem, depósito, casa de cadeiras, incinerador e depósito.

O conjunto das edificações foram equipadas com a instalação de ar condicionados nos ambientes, e a área de corredor apresenta as soluções arquitetônicas com seus elementos vazados com tela - garantindo proteção contra insetos (Quadro 5). As fortes incidências de sol são amenizadas com o beiral, e os elementos vazados, que fazem com que a passagem da ventilação natural pela edificação seja feita sem interrupção (BRATKE, 1966).

Quadro 5: Quadro com as vistas do corredor do Hospital de Serra do Navio, detalhes para os elementos vazados presentes na edificação, presença de telas na vedação dos elementos arquitetônicos para a proteção de insetos.

Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, 2024.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Seu modelo ao mesmo tempo é característico e registrado como modernista por sua época de construção e pelas soluções adotadas no partido, mas ainda segue o esquema de bloco pavilhonar hospitalar, porém com a adoção dos preceitos do movimento moderno da forma seguindo a função, assim como a utilização de uma planta livre com divisão funcional e circulação definida. Já era corrente a aproximação do monobloco vertical na arquitetura hospitalar no contexto da década de 50, um dos motivos que podemos apontar para a não verticalização dessas edificações nas vilas, o quantitativo de habitantes para o atendimento, e as dificuldades de acessos de materiais às localidades. No que tange os aspectos das estruturas pavilhonares.

2.1.2 O HOSPITAL DE VILA AMAZONAS

Acompanhando as características do modelo de Serra do Navio, a Unidade de Saúde de Vila Amazonas segue também sendo situada na rua principal de acesso à Vila Amazonas, sendo a primeira edificação a ser visualizada para a chegada às residências e aos seus equipamentos. No entanto, já não apresenta inclinação em relação ao norte, sendo disposta no mesmo sentido de sua orientação e apresentando grande presença de densa vegetação local (Figura 6).

É importante pontuarmos que nas primeiras décadas do século XX profissionais da saúde, engenheiros e arquitetos passaram discutir as formas de construir a arquitetura assistencial, Amora (2019) menciona alguns estudos que discorriam de questões relativas à implantação de hospitais, que deveria ser observada a insolação e ventilação, assim como a questão da paisagem onde jardins e área verdes seriam favoráveis em relação ao amortecimento de ruídos além da melhoria de clima e ventilação. Tanto na Vila de Serra do Navio quanto na Vila Amazonas observamos a vegetação circundante, além da utilização dos benefícios da localização da arquitetura no terreno.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Figura 6: Implantação do Hospital de Vila Amazonas, destacado pelo retângulo tracejado branco ser a Proposta de Projeto de Oswaldo Bratke, em tracejado vermelho a adição de uma área no Projeto executado e o retângulo amarelo um Anexo construído nos dias atuais.

Fonte: Google Maps, 2024 adaptado por Carina Regina Quaresma (2024).

No entanto, diferente do modelo instalado no município de Serra do Navio, é descrito como: “Solução compacta que centraliza o atendimento ambulatorial, voltando-se principalmente aos trabalhos de medicina preventiva, educação sanitária e saneamento básico.” (SEGAWA, 1997, p.248). É caracterizada como uma edificação de apoio, apresenta as mesmas concepções arquitetônicas que a anterior, seguindo o modelo do bloco pavilhonar e com um corpo central que direciona para os seus ambientes, também segue uma divisão em alas, no entanto apresenta somente 3 setores, sendo eles: o administrativo, o centro de saúde e o serviço hospitalar (Figura 7). Apresenta como principais elementos arquitetônicos e propostas de conforto térmico: seus largos beirais, os elementos vazados (Figura 8) que apresentam pintura de diferentes cores e protegidos internamente com telas, e brises nas janelas em suas fachadas Norte e Sul. (BRATKE, 1966).

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Figura 7: Planta Baixa do Hospital da Vila Amazonas, inicialmente nomeada como Unidade de Saúde de Vila Amazonas. Contém ilustrado a separação das Alas por cores tracejadas, apresentando a Ala 1 - Vermelho; Ala 2 - Salmão; Ala 3 - Azul.

Unidade de Saúde de Vila Amazonas

Ala 1 - Administrativo

- 39 - Enfermeira encarregado;
- 40 - Sanitário;
- 41 - Sanitário;
- 42 - Médico encarregado;
- 43 - Secretaria;
- 44 - Almoxarifado;
- 45 - Sanitário;
- 46 - Sanitário;
- 47 - Lavanderia;
- 48 - Saneamento

Ala 2 - Centro de saúde

- 35 - Sala de Abreugrafia;
- 36 - Sala de Revelação;
- 37 - Laboratório;
- 1 - Hall de espera;
- 2 - Fichário;
- 3 - Lactário;
- 4 - Sala de demonstração;
- 5 - Limpeza;
- 6 - Sanitário;
- 7 - Consultório de Obstetria, ginecologia e prénatal;

- 8 - Atendente;
- 9 - Consultória de Pediatria;
- 10 - Consultório de Clínica de Adultos;
- 11 - Sala de Injeções e Imunizações;
- 12 - Dentista

Ala 3 - Setor hospitalar

- 13 - Sanitário;
- 14 - Sanitário;
- 15 - Quarto de 2 leitos;
- 16 - Banheiros;
- 17 - Quarto de 2 leitos;
- 18 - Quarto de 2 leitos;
- 19 - Banheiro;
- 20 - Quarto de 2 leitos;
- 21 - Expurgo;
- 22 - Esterilização;
- 23 - Cirurgia e Parto;

- 24 - Tratamento;
- 25 - Vestíbulo;
- 26 - Sanitário;
- 27 - Higienização;
- 28 - Pronto-socorro
- 29 - Vestiário de enfermarias;
- 30 - Vestiário de médicos;
- 31 - Limpeza
- 32 - Utilizados - reparo de material;
- 33 - Copa
- 34 - Posto de enfermagem

Fonte: BRATKE, 1966, p.38 adaptado por Carina Regina Quaresma (2024).

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Figura 8: Vista da fachada do Hospital de Vila Amazonas, detalhes para os elementos vazados e o conjunto de brises na fachada da edificação.

Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, 2024.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS - ENTRE O APAGAMENTO E O TOMBAMENTO: DEBATE SOBRE PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA HISTÓRICA DA SAÚDE

As edificações apresentadas neste trabalho fazem parte de uma pesquisa em andamento que tem por finalidade mapear as arquiteturas históricas da saúde no estado do Amapá, dentro de um recorte temporal das décadas de 40 a 50 do século XX. O Hospital de Vila Amazonas e Serra do Navio Macapá são objetos significativos para a história da Arquitetura do período de implantação do Território Federal do Amapá (TFA).

Ademais é perceptível as características distintas nas arquiteturas hospitalares implantadas no período de 1940 e 1950, apresentando tanto modelos de arquitetura voltada ao racionalismo, com linhas retas e sem muitas ornamentações, visto no Hospital Geral da capital amapaense, quanto modelos de características neocoloniais, remetendo com o passado e as arquiteturas modernistas apresentadas nos dois modelos de hospitais do território.

Atualmente no hospital de Serra do Navio observamos a função social desse equipamento, que o ainda tem seu uso de assistência pública atendendo à população local. As características arquitetônicas apresentam muitos elementos originais, porém o estado de conservação encontra-se regular (Quadro 9). A edificação da Vila Amazonas, por sua vez, de iniciativa privada, tem o processo de transformação de sua estrutura evidente, permanecendo hoje apenas parte da estrutura externa e um bloco com características originais (Quadro 10).

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

Destacamos, dessa forma, a importância da memória arquitetônica desses espaços da saúde enquanto bens patrimoniais, que representam parte da história do Estado do Amapá, e encontram-se em processo constante de apagamento. Buscamos contribuir com o estudo do patrimônio assistencial de saúde e a necessidade do reconhecimento desses espaços como elementos histórico-culturais significativos para o estado do Amapá, inserindo-os no contexto de reflexões dos estudos da história das edificações hospitalares na região norte.

Quadro 9: Quadro comparativo com as vistas das fachadas do Hospital de Serra do Navio, modelo mais recente do ano de 2020 com falta de conservação da edificação, e a vista do seu estado anteriormente.

Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, 2024 e IBGE, [s. n.].⁴

Quadro 10: Quadro comparativo com as vistas das fachadas do Hospital de Vila Amazonas, modelo mais recente do ano de 2024 com adição de uma nova área com o partido em desarmonia e quebrando a leitura do conjunto original, e a vista de uma ala original.

Fonte: acervo do Grupo de Pesquisa História da Arquitetura da Amazônia, 2024. e BRATKE, 1966.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORA, Ana Maria Gadelha Albano; COSTA, Renato da Gama-Rosa (Orgs.). A modernidade na arquitetura hospitalar: contribuições para a historiografia. Rio de Janeiro: UFRJ, PROARQ, 2019. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/44778>. Acesso em: 5 abr. 2024.

BRATKE, Oswaldo Arthur. Núcleos Habitacionais no Amapá. Acrópole. n. 326, p.17-38 mar.1966.

COSTA, Renato Gama-Rosa. Apontamentos para a arquitetura hospitalar no Brasil: entre o tradicional e o moderno. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, supl.1, dez.2011, p.53-66.

CORREIA, Telma de Barros. Bratke e o projeto civilizatório da ICOMI. PosFAUUSP, 19(31), 132-145. <https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v19i31p132-145>

NUNES, Janary. Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá em 1944. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946.

LOBATO, Sidney; FERREIRA, Polliana Pimentel. Diretrizes e Ações Educativas da ICOMI no Amapá (1964-1967). Revista Brasileira de História da Educação. Revista Brasileira de História da Educação, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.4025/rbhe.v20.2020.e110>.

NUNES, Janary. Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá em 1944. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946.

PELAES, Fátima Maria Andrade. Uma análise dos conjuntos urbanísticos e arquitetônicos das vilas Serra do Navio e Amazonas (1998-2008). Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Amapá, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Macapá, 2010.

QUARESMA, Carina Regina; TUTYIA, Dinah Reiko. Os Equipamentos de Saúde no Território Federal do Amapá entre os anos 40-50. Colóquio Internacional de Arquitetura Assistencial: Sustentabilidade e Humanização, III, 2024, Belém/PA. Anais [...] Belém/PA.

RIBEIRO, Benjamin Adiron. Vila Serra do Navio: Comunidade Urbana na Selva Amazônica. São Paulo: Pini, 1992.

SEGAWA, Hugo; DOURADO, Vicente. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 2002.

TUTYIA, Dinah Reiko. Ernesto Cruz: um diálogo entre a história e a construção do patrimônio cultural no Pará (1940-1960). 2023. Tese (Doutorado em História Social da Amazônia) – Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia, Belém, 2023.

Carina Regina Quintela Quaresma
Dinah Reiko Tutyia
Silvana Lélia Assunção Barreto

TUTYIA, Dinah R.; QUARESMA, Carina R. Q.; NUNES, Ana M. C.; RIBEIRO, Ana Paula O. In: CONGRESSO INTERNACIONAL ARTES, PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA. Entre ausências e permanências: a arquitetura territorial de Macapá como patrimônio cultural e proposta de um Museu Contextual. Resumos [...]. 2023.

NOTAS

¹ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=440434>. Acesso em: 05 de abr. 2024.

² IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=43235>. Acesso em: 05 de abr. 2024

³ Esta pesquisa encontra-se em fase inicial, ainda não havendo o estudo comparativo com outras obras modernas de arquitetura hospitalar no Brasil

⁴ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=43210&view=detalhes>. Acesso em: 12 de jun. 2024